

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Қосимова Навруза Таваккалжон қизи

**University of Business and Science негосударственное высшее учебное заведение
Студент факультета педагогики и психологии**

Бобаева Зиёдахон Махамаджон қизи

**Научный руководитель: University of Business and Science негосударственное
высшее учебное заведение Старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824161>

Аннотация: на этой статье проблема как формирования учебной деятельности у младших школьников. Важным фактором успеха обучения являются познавательные интересы ребенка, которые формируются благодаря присущим людям потребностям в знаниях. Также дается характеристика познавательным и социальным следствиям.

Ключевые слова: технология, индивидуальность, профориентация, личность, общества, способность, школьник, формирования, мероприятия.

Abstract: This article focuses on the problem of how to form educational activities in younger schoolchildren. An important factor in the success of learning is the cognitive interests of the child, which are formed due to the inherent knowledge needs of people. Cognitive and social consequences are also characterized.

Keywords: technology, individuality, career guidance, personality, society, ability, student, education, activities.

В условиях современного преобразования общества, резко возрастает потребность в образованных, грамотных людях, которые могут решать задачи в нестандартных ситуациях, принимать правильные, обдуманые решения, прогнозировать будущее.

Зная педагогические и психологические особенности, учащие уже на этапе младшего школьного возрасте, можно предсказывать его рост в той или иной бездействиию.

Педагоги, по мнению Н. П. Дьяченко могут расширить выбор детей, дав им больше информации и знаний в определенной области. В рамках преемственности по профориентации детей начальное школьное образовательное является первым звеном в единой непрерывной системе образования, пишет В.П. Кондрашов.

- Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, необходимо не только обогащать их представления (В.П. Кондрашов):
- разнообразных видах профессий взрослых;
- о роли труда в жизни людей;
- о результатах трудовой деятельности;
- о мотивах, которые движут человеком в процессе труда.

Знакомство с трудом взрослых и с миром окружающей действительности происходит уже на этапе младшего школьного возраста, когда дети посредством рассказов, стихов, сказок и других художественных произведений узнают о разнообразных профессиях. Ранняя профориентация детей младшего школьного

возраста является частью работы по ознакомлению с трудом взрослых, пишет В.П. Кондрашов.

Вопросу ознакомления младших школьников с трудом взрослых уделяли внимание В.Г. Нечаева и Р.С. Буре, авторы подчеркивали роль профориентации в аспекте развития таких качеств личности, как заботливости, трудолюбия, внимания и др. В их работах раскрывается методика профориентационной деятельности. Она предполагает включение в себя этических бесед, рассматривание иллюстраций, организацию проблемных ситуаций и др.

Таким образом, изучая основные аспекты профориентационной работы младших школьников выяснили, что профессиональная ориентация детей младшего школьного возраста — это процесс знакомства их с разнообразными профессиями взрослых, предполагает одно из направлений трудового воспитания детей и направлено на познавательное развитие младших школьников. В рамках работы по профориентации детей школа является первым звеном в непрерывной системе образования.

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, необходимо не только обогащать их представления:

- о разнообразных видах профессий взрослых;
- о роли труда в жизни людей; о результатах трудовой деятельности;
- о мотивах, которые движут человеком в процессе труда.

Для того чтобы воспитать у ребенка уважительное отношение к труду, необходимо не только обогащать их представления (В.П. Кондрашов):

- о разнообразных видах профессий взрослых; о роли труда в жизни людей;
- о результатах трудовой деятельности; о мотивах, которые движут человеком в процессе труда.

Знакомство с трудом взрослых и с миром окружающей реальности происходит уже на этапе младшего школьного возраста, когда дети посредством стихов, рассказов, сказок и других художественных произведений узнают о разнообразных профессиях. Ранняя профориентация детей младшего школьного возраста является частью работы по ознакомлению с трудом взрослых, пишет В.П. Кондрашов.

В свою очередь, вопросу ознакомления младших школьников с трудом взрослых уделяли внимание В.Г. Нечаева и Р.С. Буре, авторы подчеркивали роль формирования представлений о труде взрослых в аспекте развития таких качеств личности, как заботливости, трудолюбия, внимания и др. В их работах раскрывается методика формирования представлений о труде взрослых. Эти исследователи подчеркивают роль экскурсий в развитии представлений о труде взрослых, которые в наглядной форме изображают возможность знакомства детей с профессиями.

Мы, изучая основные аспекты профориентационной работы младших школьников выяснили, что профессиональная ориентация детей младшего школьного возраста - это процесс знакомства их с разнообразными профессиями взрослых, предполагает одно из направлений трудового воспитания детей и направлено на познавательное развитие младших школьников.

References:

1. Никишина И.В. Педагогические инновационные технологии. «Учитель». Волгоград, 2006.
2. Мансурова, Г. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ «Я-КОНЦЕПЦИИ» НА КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ЛИЧНОСТИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(4), 169-173.
3. Зеер, Э.Ф. Профориентология: Теория и практика: учеб. пособие для высшей школы. / Э.Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н.О. Садовникова — М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2020. — 192 с.
4. Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант.
5. Кондрашов, В.П. Введение ребенка в мир профессий: Учебно-методическое пособие / В.П.Кондрашов. - Балашов: изд. «Николаев», 2019. - 52 с.
6. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
7. Мансурова, Г. Р. (2022). ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 52-54
8. Ibroximovna, M. S. (2024). FACTORS OF DEVELOPING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO CADETS OF MILITARY UNIVERSITY. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 159-163.
9. Musayeva, S. I. (2024, May). DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE OF CADETS USING INTERACTIVE METHODS. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 3, No. 5, pp. 276-284).
10. Бобаева, З. М. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. Экономика и социум, (1-1 (104)), 183-191.